

REGIONAL TƏHLÜKƏSİZLİK SİSTEMİNDƏ AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ HƏRBİ ƏMƏKDAŞLIĞI: BEYNƏLXALQ HÜQUQİ YANAŞMALAR

Osmanlı Zümrüd Rahim
Milli Müdafiə Universitetinin
Hərbi Elmi Tədqiqat İnstitutu
<http://orcid.org/0009-0003-5710-6308>
zumrud_osmanli@mail.ru
Tel: 050-349-27-38

Açar sözlər: beynəlxalq hüquq, hərbi əməkdaşlıq, strateji tərəfdaşlıq, ikitərəfli müqavilələr, kollektiv müdafiə mexanizmləri, regional təhlükəsizlik,

XXI əsrin geosiyasi reallıqları beynəlxalq münasibətlər sistemində yeni təhlükəsizlik çağırışlarının yaranmasına səbəb olmuşdur. Qlobal güc mərkəzləri arasındakı rəqabət, regional münaqişələrin davamlılığı və beynəlxalq terrorizm təhlükəsi dövlətləri daha çevik, çoxsahəli əməkdaşlıq formatlarına yönəlmişdir. Bu prosesdə regional təhlükəsizlik sistemlərinin möhkəmləndirilməsi dövlətlərin xarici siyasət və milli təhlükəsizlik strategiyalarında kollektiv müdafiə, strateji tərəfdaşlıq mexanizmləri prioritet istiqamətlərindən biri olmuşdur. Bu kontekstdə Azərbaycan–Türkiyə hərbi əməkdaşlığı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Araşdırmada Azərbaycan–Türkiyə hərbi əməkdaşlığı regional təhlükəsizlik sistemində hansı hüquqi və strateji rol oynadığı araşdırılacaq. Məqalənin məqsədi Azərbaycan–Türkiyə hərbi əməkdaşlığının beynəlxalq hüquqi əsaslarını, onun regional təhlükəsizlik arxitekturasındakı rolunu və kollektiv müdafiə prinsipləri ilə uzlaşmasını təhlil etməkdir. Tədqiqatda analitik müqayisə, tarixi-hüquqi analiz, beynəlxalq müqavilələrin incələnməsi və geosiyasi yanaşma metodları tətbiq edilmişdir.

Tarixi, mədəni və mənəvi bağlarla sıx əlaqələnən iki dövlət arasında əməkdaşlıq yalnız diplomatik və iqtisadi sahələrlə məhdudlaşmır, eyni zamanda hərbi-strateji tərəfdaşlıq müstəvisində də dinamik inkişaf edir. Xüsusilə, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi, 2020-ci il 44 günlük Vətən müharibəsi və onun nəticələri regionda yeni təhlükəsizlik mühitinin formalaşmasına təsir göstərmişdir. Bu reallıqlar fonunda Azərbaycan–Türkiyə hərbi əməkdaşlığı daha da intensivləşmiş, beynəlxalq hüquqi sənədlərlə möhkəmləndirilmiş və strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlmişdir.

Regional təhlükəsizlik və geosiyasi kontekst: Regional təhlükəsizlik anlayışı beynəlxalq hüquqda dövlətlərin kollektiv təhlükəsizlik, qarşılıqlı müdafiə və münaqişələrin qarşısının alınması istiqamətində fəaliyyətlərini əhatə edən konsepsiya kimi izah olunur. BMT Nizamnaməsi və regional təhlükəsizlik sazişləri bu anlayışın hüquqi bazasını təşkil edir. (BMT, 1945; “Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında strateji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında müqavilə” [Azərbaycan–Türkiyə Strateji Müqaviləsi], 2010; Şuşa Bəyannaməsi, 2021)

Cənubi Qafqazda regional təhlükəsizlik sistemi müxtəlif dövlətlərin maraqlarının toqquşduğu bir məkandır. Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi, İran–Qərb qarşılıqlı yardım, eləcə də Rusiya–Qərb münasibətləri bu regionun təhlükəsizlik strukturuna birbaşa təsir göstərir.

Beynəlxalq hüquqi əsaslar: Azərbaycan–Türkiyə münasibətlərinin hərbi əməkdaşlıq istiqaməti XX əsrin əvvəllərinə qədər uzanır. 1920-ci illərdə Naxçıvanın müdafiəsi və Qafqazdakı geosiyasi maraqlar bu əməkdaşlığın ilk nümunələrindən biri olmuşdur (Azərbaycan tarixi 1900-1920-ci illər V cild, 2008; Hacıyeva, 2020). Azərbaycan–Türkiyə əməkdaşlığı beynəlxalq hüququn kollektiv müdafiə və müttəfiqlik prinsiplərinə uyğun şəkildə inkişaf edir. Bu əməkdaşlıq dövlətlərin suveren hüquqları ilə yanaşı, eyni zamanda beynəlxalq müqavilələr hüququna əsaslanır. Azərbaycan və Türkiyə arasında hərbi əməkdaşlıq hüquqi baxımdan əsasən ikitərəfli müqavilələr, strateji tərəfdaşlıq bəyannamələri və çoxtərəfli təşkilatlar çərçivəsində imzalanmış sənədlərlə tənzimlənir. 1992-ci ildə imzalanmış “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında qarşılıqlı hərbi təlim-təhsil haqqında müqavilə” iki dövlət arasında hərbi sahədə əməkdaşlığın əsasını qoymuşdur (Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında qarşılıqlı hərbi təlim-təhsil haqqında müqavilə, 1992).

Hərbi əməkdaşlığın hüquqi çərçivəsi: Azərbaycan və Türkiyə arasında imzalanmış bir sıra müqavilələr hərbi əməkdaşlığın hüquqi bazasını təşkil edir. Bu sənədlər hərbi əməkdaşlığın kadr hazırlığı, təlimlər, hərbi texnologiyaların mübadiləsi və birgə əməliyyatların təşkili kimi istiqamətlərini əhatə edir.

Əsas Müqavilələr və Sazişlər

1992-ci il “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında qarşılıqlı hərbi təlim-təhsil haqqında müqavilə” : Müqavilə Azərbaycan ordusunun zabidlərinin Türkiyədə təlim alması ilə yanaşı, eyni zamanda hərbi təhsil sahəsində qarşılıqlı öhdəliklər və resurs mübadiləsini təmin etmişdir (Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında qarşılıqlı hərbi təlim-təhsil haqqında müqavilə,1992).

• **1996-cı il hərbi təhsil, texniki və elmi əməkdaşlıq sazişi:** Saziş iki ölkə arasında hərbi təhsil, texniki avadanlıqların istifadəsi və elmi tədqiqat sahələrində əməkdaşlığın inkişafını normativ əsaslarla təmin etmişdir. Saziş hərbi biliklərin və texnologiyaların transferi, birgə təlim və tədqiqat proqramlarının tətbiqi, habelə tərəflərin hərbi hazırlıq və texniki imkanlarının qarşılıqlı artırılmasını təmin etmişdir (Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası arasında texniki razılaşma, 2020). Bu da əməkdaşlığın strateji inteqrasiya ilə yanaşı, eyni zamanda regional təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə töhfə vermişdir.

• **2010-cu il Strateji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında müqaviləsi:** Müqavilə hər iki ölkənin bir-birinə qarşı hərbi hücum halında qarşılıqlı dəstək verməsini nəzərdə tutur (Azərbaycan-Türkiyə Strateji Müqaviləsi, 2010).

• **2021-ci il Şuşa Bəyannaməsi:** Bəyannamə iki ölkə arasında müttəfiqlik münasibətlərinin daha da möhkəmləndirilməsi və qarşılıqlı dəstəyin artırılması məqsədini daşıyır (Şuşa Bəyannaməsi,2021). Tərəflərin hərbi, diplomatik və strateji sahələrdə qarşılıqlı dəstəyini normativ şəkildə tənzimləyir, müasir təhlükəsizlik çağırışlarına cavab verən institusional mexanizmlərin qurulmasına zəmin yaradır. Həmçinin, çoxtərəfli və beynəlxalq hüquqi çərçivələrdə Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığının strateji səviyyəsini artırır.

Müqavilələrin hər biri beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərinə, xüsusilə də dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət prinsipinə uyğun olaraq hazırlanmışdır. Hər iki ölkə BMT Nizamnaməsinə tərəfdaşdır və müqavilələr həmin nizamnaməyə uyğun şəkildə tərtib edilmişdir (United Nations, 1945).

İlk növbədə 1992-ci ildən etibarən Azərbaycan ilə Türkiyə arasında imzalanmış müxtəlif hərbi əməkdaşlıq sazişləri hüquqi müstəvidə qarşılıqlı fəaliyyətin əsasını təşkil edir (Beynəlxalq hərbi əməkdaşlıq, 2025). Hüquqi baxımdan sənəd hərbi personalın peşəkar hazırlığını beynəlxalq hüquqi çərçivədə tənzimləyərək iki dövlətin müdafiə qüvvələrinin qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi və standartlaşdırılmış təhsil proqramları əsasında formalaşmasına imkan yaratmışdır. Bunun nəticəsində Azərbaycan ordusunun modernizasiya və peşəkarlıq səviyyəsi strateji tərəfdaşlıq çərçivəsində yüksəlmişdir (Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında qarşılıqlı hərbi təlim-təhsil haqqında müqavilə,1992).

Hüquqi baxımdan əhəmiyyətli sənədlərdən biri 2010-cu ildə imzalanmış müqavilədir (Azərbaycan-Türkiyə Strateji Müqaviləsi, 2010). Müqavilə beynəlxalq hüququn kollektiv müdafiə prinsipinə əsaslanaraq tərəflərdən birinə qarşı silahlı hücum baş verdiyi halda digər tərəfin hərbi yardım göstərməsini nəzərdə tutur (Hüseynov, 2012). Bu yanaşma beynəlxalq hüquqi sistemdə dövlətlərin təhlükəsizlik zəmanətləri kontekstində xüsusi əhəmiyyət daşımaqla yanaşı, **BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsində** - dövlətlərin fərdi və kollektiv müdafiə hüququnun praktiki tətbiqinə uyğunlaşaraq legitimlik qazanır (United Nations,1945). 2020-ci ildə 44 günlük Vətən müharibəsində Türkiyənin verdiyi dəstək bu sazişin praktiki tətbiqi baxımından mühüm bir nümunə oldu.

Bundan əlavə, Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığı beynəlxalq və regional təşkilatlarda hüquqi əsaslarla tənzimlənir. NATO çərçivəsində tərəfdaşlıq vasitəsilə hərbi təlim və standartlaşma təmin edilir. Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) platformasında çoxtərəfli təhlükəsizlik təşəbbüsləri gücləndirilir, Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində isə suverenlik və ərazi bütövlüyü prinsipləri qorunur. ATƏT və BMT

mexanizmləri regionda münaqişələrin qarşısının alınması və kollektiv təhlükəsizliyin dəstəklənməsi üçün hüquqi bazanı təqdim edir. Bu müqayisəli yanaşma əməkdaşlığın müxtəlif səviyyələrdə legitimliyini göstərir (Perot, 2022). Beynəlxalq hüquqi yanaşmalar kontekstində Azərbaycan–Türkiyə əməkdaşlığı beynəlxalq hüququn suverenlik, ərazi bütövlüyü və münaqişələrin sülh yolu ilə həlli prinsiplərinə uyğun şəkildə həyata keçirilir. Əməkdaşlıq tərəflərin müdafiə hüququnu təmin edir və regional sabitliyin qorunmasına, həmçinin potensial hərbi təhdidlərin qarşısının alınmasına xidmət edir. Hüquqi legitimlik, ikitərəfli müqavilələrlə yanaşı, eyni zamanda çoxtərəfli təşkilatlar çərçivəsində tətbiq olunan beynəlxalq normalar vasitəsilə təmin edilir. Bundan əlavə, Helsinki Aktı (Final Act of Helsinki, 1975) və digər beynəlxalq sənədlərdə əks olunan suverenlik, ərazi bütövlüyü və daxili işlərə qarışmama prinsipləri də əməkdaşlıq münasibətlərinin hüquqi əsasını təşkil edir.

Regional Təhlükəsizlikdə Rol: Cənubi Qafqaz regionu geosiyasi baxımdan böyük güclərin maraqlarının toqquşduğu məkandır və burada davamlı sabitliyin təmin olunması üçün güclü tərəfdaşlıq modellərinə ehtiyac vardır. 2020-ci il 44 günlük Vətən müharibəsi göstərdi ki, Azərbaycan–Türkiyə strateji tərəfdaşlığı regionun təhlükəsizlik sisteminə birbaşa təsir edir. Müharibədən sonra bölgədə formalaşan yeni reallıqlar fonunda Azərbaycan–Türkiyə əməkdaşlığı yalnız ikitərəfli maraqları deyil, eyni zamanda regionun ümumi təhlükəsizlik və sabitlik mühitini təmin edən faktor kimi çıxış etdi (Əmrahov, 2023). 2021-ci ildə Şuşada imzalanmış **Şuşa Bəyannaməsi** iki ölkə arasında hərbi-siyasi inteqrasiyanın daha yüksək səviyyəyə çatdığını təsdiq edir və 2010-cu il sazişinin davamı kimi qəbul edildi. Bəyannamə beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanmaqla regionda qarşılıqlı müdafiə mexanizmlərinin hüquqi bazasını daha da möhkəmləndirmişdir (Şuşa Bəyannaməsi, 2021).

Bundan başqa, Azərbaycan və Türkiyə arasında hərbi əməkdaşlıq TDT çərçivəsində də çoxtərəfli təhlükəsizlik platformasının inkişafına təkan verməkdədir. Bu əməkdaşlıq təşkilatın digər üzv dövlətləri ilə də təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın inkişafını təşviq edir (Abdalov, 2023). Eyni zamanda, hər iki ölkə NATO ilə əməkdaşlıq edir və bu əməkdaşlıq regional təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. NATO-nun standartlarına uyğun hərbi təlimlər və təchizat hər iki ölkənin müdafiə qabiliyyətini artırır. 2020-ci ildən sonra keçirilən təlimlərin intensivliyi əməkdaşlığın yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu göstərir (Osmanlı, 2025).

Azərbaycan–Türkiyə hərbi əməkdaşlığı beynəlxalq təcrübədə mövcud olan digər model nümunələri ilə müqayisədə oxşar və fərqli xüsusiyyətlər nümayiş etdirir. Məsələn, NATO–Baltik tərəfdaşlığı kollektiv müdafiəyə yönəlmiş çoxtərəfli struktur təqdim edir (NATO,2025), Fransa–Yunanistan hərbi əməkdaşlığı isə ikitərəfli müqavilələr və silah təchizatı üzrə fokuslanır (Perot, 2022). Azərbaycan–Türkiyə modeli ikitərəfli müqavilələrlə yanaşı, eyni zamanda strateji tərəfdaşlıq bəyannamələri, çoxtərəfli təşkilatlar çərçivəsində regional təhlükəsizlik təminatına yönəlmiş unikal mexanizm təqdim edir.

Nəticə və tövsiyələr: Empirik materiallar sübut edir ki, Azərbaycan–Türkiyə hərbi əməkdaşlığı regional təhlükəsizlikdə Cənubi Qafqazın sabitliyinin təmin olunmasına xidmət edir, regionda yeni hərbi təhdidlərin qarşısının alınmasına imkan yaradır. Eyni zamanda, TDT çərçivəsində kollektiv təhlükəsizlik mexanizmlərinin formalaşmasına zəmin yaradaraq regional təhlükəsizlik kontekstində strateji əhəmiyyət daşıyır.

Təhlilin nəticələri göstərir ki, əməkdaşlığın hüquqi əsasları – ikitərəfli müqavilələr və strateji tərəfdaşlıq sazişləri – tərəflərin münasibətlərini legitim edir. Çoxtərəfli mexanizmlər isə bu dayanıqlığı gücləndirir. Strateji sazişlər beynəlxalq hüququn kollektiv müdafiə prinsiplərinə uyğun olaraq əməkdaşlığın hüquqi dayanıqlığını təmin edir. Regional təhlükəsizlik kontekstində əməkdaşlıq yalnız müdafiə xarakter daşımır, eyni zamanda enerji və nəqliyyat layihələrinin təhlükəsizliyinə zəmanət verir, güc balansını qoruyur və yeni təhlükəsizlik çağırışlarına qarşı preventiv mexanizm rolunu oynayır. Bu kontekstdə Azərbaycan–Türkiyə hərbi əməkdaşlığı beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq regional təhlükəsizlik sisteminin sabitliyinin əsas təminatçılardan birinə çevrilmişdir.

Gələcək perspektivlər baxımından əməkdaşlığın daha da institusional xarakter alması, çoxtərəfli formatlarda genişləndirilməsi (TDT, NATO, ATƏT) və beynəlxalq hüquqi mexanizmlərlə daha sıx

əlaqələndirilməsi regional təhlükəsizlik arxitekturasının möhkəmləndirilməsi üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. Bu kontekstdə Azərbaycan–Türkiyə arasında hərbi əməkdaşlığın yeni təhlükəsizlik çağırışlarına (kiberhücumlar, hibrid müharibə metodları, enerji təhlükəsizliyi) adaptasiyası, müvafiq normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi elmi baxımdan məqsədəuyğun yanaşma kimi qiymətləndirilə bilər.

Ədəbiyyat

1. Abdalov, N. (2023, 24 Avqust). Orta Dəhliz: Global nəqliyyat layihəsi. *Respublika*. <https://respublika-news.az/news/orta-dehliz-global-negliyyat-layihesi>
2. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında qarşılıqlı hərbi təlim-təhsil haqqında müqavilə. (1992, 11 Avqust). Bakı: Qanun. <https://e-qanun.az/framework/22411>
3. Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında strateji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında müqavilə. (2010, 16 Avqust). Bakı: Qanun. <https://e-qanun.az/framework/21158>
4. Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa Bəyannaməsi. (2021, 15 İyun). Şuşa: Qanun. <https://e-qanun.az/framework/49147>
5. Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası arasında texniki razılaşma, "Anadolu Ankası Təlimi" zamanı ev sahibi ölkə. (2020, 18 Mart). Bakı: Qanun. <https://e-qanun.az/framework/46165>
6. Azərbaycan tarixi 1900-1920-ci illər (V cild). (2008). Bakı: AMEA, Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.
7. Beynəlxalq hərbi əməkdaşlıq. (2025), Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi, <https://mod.gov.az/az/beynelxalq-herbi-emekdasliq-025/>
8. Conference on Security and Co-operation in Europe. (1975, August 1). *Final Act of Helsinki*. Organization for Security and Co-operation in Europe. https://www.osce.org/helsinki-final-act?utm_source
9. Hacıyeva, D. (2020). 1917–1922-ci illərdə Azərbaycan–Türkiyə münasibətləri. Bakı: Elm və Təhsil.
10. Hüseyinov, L. H. (2012). *Beynəlxalq hüquq* [Dərslük]. Bakı: Qanun Nəşriyyatı.
11. NATO. (2025, May 5). Fortifying the Baltic Sea: NATO's defence and deterrence strategy for hybrid threats. <https://www.nato.int/docu/review/articles/2025/05/05/fortifying-the-baltic-sea-natos-defence-and-deterrence-strategy-for-hybrid-threats/index.html>
12. Osmanlı, Z. (2025). Türkiyə–Azərbaycan münasibətlərinin Türk dünyasına təsiri. *Hərbi Bilik: Elmi-praktik jurnal*, (2). Bakı: Hərbi Nəşriyyat.
13. Perot, E. (2022). A new alliance in Europe: The September 2021 defence agreement between Greece and France, as a case of embedded alliance formation. *European Security*, 32(4), 583–606. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09662839.2022.2162821>
14. Əmrahov, M. (2023). 44 günlük II Qarabağ-Vətən müharibəsində Türkiyə. *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 10(2), 492–515.
15. United Nations. (1945). *Charter of the United Nations*. San Francisco, 26 June 1945. United Nations. <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text>